

DETECCIÓN TEMPRANA DEL LIQUEN ESCLEROSO VULVAR

EARLY DETECTION OF VULVAR LICHEN SCLEROSUS

¹Liliana, Herrera, ¹Jederley, González, ^{1,2}Ajakaida Renaud

¹Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda

²Ginecología y Obstetricia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela

Email: Dra.lilianaherragyo@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.14054093

Recibido 2 septiembre 2024. Aprobado 6 noviembre 2024.

RESUMEN

El Liquen escleroso vulvar (LEV) es una patología crónica, inflamatoria que afecta la vulva; en su patogénesis se le han implicado factores autoinmunes, hormonales e infecciosos. El síntoma prevalente es prurito y la escasa sospecha clínica u otras alteraciones vulvares, conllevan a realizar la biopsia para la confirmación histológica. En este estudio descriptivo transversal se determinó la detección temprana de los síntomas precedentes del LEV en 40 pacientes atendida en una consulta privada durante enero a junio de 2024, que cumplieron los criterios de inclusión. Para la recolección de los datos se usó una fuente secundaria representada por la historia clínica; se diseñó una ficha de datos con variables relacionadas a la sintomatología del LEV. Se halló: una edad promedio entre $49,2 \pm 14,7$ años; 45 % tienen vida sexual activa; los síntomas iniciales manifestados son: resequedad, prurito, dispareunía. El tiempo de inicio de los síntomas fue ≤ 12 meses y 1 a 2 años; 62,5 % de las pacientes se les confirmó diagnóstico de LEV por signos evidentes al momento del examen ginecológico y en 37,5 % se confirmó LEV por biopsia. La demora diagnóstica después del inicio de los síntomas fue 4,5 años con una dispersión de 10 años. De las conclusiones se destaca la demora diagnóstica relacionada con el tiempo y la edad de la paciente al momento de presentar los síntomas iniciales, éstos orientan los cambios vulvares y la evolución del LEV en el desarrollo de una neoplasia vulvar si no se diagnostica y trata oportunamente.

Palabras clave: Liquen escleroso vulvar, sintomatología, diagnóstico.

ABSTRACT

Vulvar lichen sclerosis (VLS) is a chronic inflammatory pathology that affects the vulva. Its development has been linked to autoimmune, hormonal, and infectious factors. Pruritus is the predominant symptom, and a lack of clinical suspicion or other vulvar abnormalities lead to a biopsy for histological confirmation. This descriptive cross-sectional study determined the early detection of the preceding symptoms of VLS in 40 patients seen in a private practice from January to June 2024, who met the inclusion criteria. A secondary source, the medical record, was used to collect data; a data sheet was designed with variables related to VLS symptomatology. Findings included: an average age of 49.2 ± 14.7 years; 45% were sexually active; initial symptoms reported were dryness, itching, and dyspareunia. The onset of symptoms was ≤ 12 months and 1 to 2 years; 62.5% of the patients were diagnosed with VLS based on evident signs during the gynecological examination, and in 37.5%, VLS was confirmed by biopsy. The diagnostic delay after the onset of symptoms was 4.5 years with a dispersion of 10 years. Conclusions highlighted the diagnostic delay related to the patient's age and the time of onset of initial symptoms, which lead to vulvar changes and the evolution of VLS into vulvar neoplasia if not diagnosed and treated in a timely manner.

Key words: Vulvar lichen sclerosis, symptomatology, diagnosis.

INTRODUCCIÓN

Hacer una retrospectiva del origen de las lesiones del liquen escleroso remonta al año 1875, donde Weir lo nombró “ictiosis”. Posteriormente, Hallopeau en 1881, realizó múltiples cambios en su denominación como: kraurosis vulvae, distrofia vulvar, enfermedad de punto blanco, liquen albus, esclerodermia guttata, liquen escleroso y atrófico en 1887, seguido de la primera descripción histológica presentada en 1892 por Darier, cuyo nombre se vuelve a modificar por “liquen plano escleroso”. En 1976 la *Internacional Society for the Study of Vulvovaginal Disease* (ISSVD) decidió nombrar esta patología vulvar “Liquen escleroso”,⁽¹⁾ considerada hoy por hoy liquen escleroso vulvar, identificado con las siglas LEV.

El LEV es una patología dermatológica inflamatoria crónica y progresiva que afecta principalmente a la región vulvar, la cual se caracteriza además de inflamación marcada, por un adelgazamiento epitelial que progresa a un patrón liquenoide dérmico, con un curso fluctuante, alternando períodos de actividad y remisión. Se considera que tiene origen multifactorial, incluye factores genéticos, autoinmunes, hormonales, locales e infecciosos^(2,3).

En muchos casos esta patología puede ser asintomáticas de larga evolución, caracterizada por síntomas como: prurito intenso, dolor, sensación urente e irritación, acompañado generalmente de lesiones vulvares con eritema, descamación, lesiones por grataje, erosiones y fisuras, ubicadas en los surcos labiales; aunado de disuria, dificultad para defecar, dispareunia y asociado a manchas blancas de la región genital, los cuales pasan inadvertidos por algunas pacientes durante meses o años⁽⁴⁾.

Una consecuencia de la sintomatología es el rascado crónico secundario al prurito que produce la liquenificación; a medida que la enfermedad evoluciona, aumenta la esclerosis de los tejidos, generando atrofia, borramiento de labios menores y enterramiento del clítoris y estenosis del introito, produciendo un importante impacto en la calidad de vida y en la funcionalidad sexual. Por otra parte, en etapas avanzadas de la enfermedad se puede suscitar retención urinaria por obliteración total del introito⁽⁵⁾.

En general el cuadro clínico típico incluye placas atróficas blanquecinas crónicas junto con picazón

y dolor en las regiones vulvar. Sin embargo, el LEV puede afectar a mujeres de cualquier edad y la proporción en mujeres fértiles podría ser mayor de lo esperado⁽⁶⁾.

Por diversas causas o razones, frecuentemente el LEV se subdiagnóstica con otras entidades clínicas como vitiligo y atrofia vulvovaginal. El diagnóstico precoz tiene importancia clínica, debido a la tasa de malignidad que puede ocasionar por un carcinoma escamoso, si ésta no es tratada oportunamente⁽⁶⁾. Esta patología amerita conocimiento y experticia del médico especialista que realiza el diagnóstico clínico.

La evolución natural, crónica y recidivante del LEV, puede producir una disminución en la calidad de vida, acrecentar síntomas urinarios, si no se trata; además, de los cambios estructurales irreversibles en la piel en las pacientes que lo padecen y la predisposición al desarrollo de carcinoma de células escamosas⁽⁷⁾.

Previo al diagnóstico clínico e histológico se ha reportado en la literatura 90% de las pacientes refieren prurito vulvar de predominio nocturno, aunque también pueden referir sensación de quemazón, dolor, dispareunia y disuria. A nivel clínico se puede presentar como máculas hipopigmentadas. También se puede presentar equimosis o petequias compatibles con la fragilidad capilar asociada a la enfermedad⁽⁸⁾.

El diagnóstico del LEV se realiza en dos momentos; uno mediante la evaluación clínica (anamnesis y examen ginecológico), y el otro con la toma de muestra para biopsia en los casos cuando: las lesiones tienen características clínicas atípicas; presencia de áreas pigmentadas, para descartar patología melanocítica; no respuesta a los tratamientos de primera línea y progresión de la enfermedad; utilización de tratamientos alternativos o adicional para potenciar glucocorticoides; paciente femenina joven con sospecha de LEV previo a iniciar el tratamiento y cuando hay sospecha de malignidad, por presencia de hiperqueratosis, erosión, eritema, lesiones papulosas, y lesión sea altamente sospechosa de carcinoma escamoso^(7,8).

En vista que, no existe una pauta o recomendación relacionada con la periodicidad de realización de biopsia. Se debe destacar que las pacientes con

LEV tienen mayor riesgo de presentar carcinoma de la vulva, este riesgo se ha estimado entre 4 a 5%; de ahí ⁽⁸⁾, la importancia que las pacientes con diagnóstico de LEV deben hacerse controles frecuentes; asimismo, repetir la biopsia cuantas veces se considere necesario, cuando se tiene sospecha clínica o histológica.

Ante la sospecha clínica de LEV la realización de una biopsia vulvar en el consultorio es un procedimiento rápido, sencillo, económico, prácticamente sin complicaciones, con buenos resultados estéticos y funcionales, con alto rendimiento diagnóstico frente a la sospecha clínica. La confirmación histológica permite iniciar un tratamiento adecuado y descartar una lesión maligna de la vulva. La biopsia no se realiza de rutina para confirmación diagnóstica, sino que se reservará para aquellos casos en donde hay dudas del diagnóstico clínico, falta de respuesta al tratamiento establecido o sospecha de malignidad ⁽⁸⁾.

En esta investigación se refiere la falta de información científica publicada que aborde el tema de la detección temprana del LEV en Latinoamérica, específicamente Venezuela, sólo se ha reportado investigaciones en pacientes con diagnóstico de liquen escleroso, entre los resultados se destacan: 65,2 % estaban en menopausia, la duración media de la enfermedad fue de 5,1 años y 6,7 % de las mujeres estaban asintomáticas, los síntomas más frecuentes fueron el prurito vulvar (87,6%), la mancha hipocrómica (28,1%), entre otras ⁽⁹⁾.

En el campo epidemiológico diferentes autores determinaron la frecuencia e incidencia del LEV en pacientes postmenopáusicas ^(10,11). También, se estudió la asociación del LEV con el cáncer vulvar o la hiperplasia escamosa ⁽¹²⁾. De igual modo, se hallaron resultados sobre el prurito vulvar y la hipopigmentación del área genital expresados como una constante presente en la mayoría de las pacientes estudiadas ⁽¹³⁾.

En vista de lo anterior aunado a su potencial de causar alteraciones a nivel ginecológico con cambios estructurales de la vulva, provocando disfunción anatómica, sexual y urinaria, con el riesgo de desarrollar una neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada (VIN) o un carcinoma espinocelular (CEC) ⁽¹⁴⁾.

Además del impacto psicológico y sensorial que provoca, conlleva a la necesidad de detectar tempranamente los síntomas precedentes de liquen escleroso vulvar en mujeres perimenopáusicas, atendidas en una consulta privada.

Por lo antes expuesto, se expresa la necesidad clínica e investigativa de determinar la detección temprana de los síntomas precedentes del LEV en pacientes atendida en una consulta privada durante el período enero a junio de 2024.

En razón que cada día se acrecienta la demanda de mujeres que deben ser evaluadas con el propósito de descubrir signos y síntomas preliminares del LEV, que sea a tiempo y no cuando se realice el examen vulvar y se identifique una etapa avanzada que represente otra patología como es un carcinoma.

De ahí la importancia del control con el médico especialista, sumado a la realización de la biopsia para confirmar o descartar el diagnóstico.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal, en 50 pacientes que acudieron a la consulta privada durante el período comprendido entre enero a junio del 2024. Se empleó una fuente secundaria constituida por el historial clínico, la selección de las pacientes se realizó con base a los criterios de inclusión (presentar sintomatología de LEV y registros de historias clínicas completas o necesarios para la investigación) y exclusión (pacientes con LEV extragenital e historias clínicas con datos incompletos).

La población objetivo quedó conformada por 40 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. Para la recolección de los datos se diseñó un instrumento tipo ficha de datos que estuvo identificado en la parte superior con un código para facilitar en caso necesario una nueva revisión o completar algún dato.

Esta ficha se estructuró en dos partes: la primera incluyó los datos de identificación de la paciente con relación a la edad, estado civil y vida sexual activa; en la segunda se describen las características clínicas de la sintomatología precedente del LEV: Síntomas iniciales, principal síntoma inicial, edad del síntoma inicial, tiempo con

el síntoma inicial y biopsia. En la obtención del dato se realizó la revisión y extracción de los datos contenidos en la población objetivo del lapso de estudio.

Los datos obtenidos fueron procesados de forma computarizada mediante el programa *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) para Windows versión 24.0; se representaron en cuadros y gráficos estadísticos, para la descripción se utilizaron medidas de estadísticas descriptiva de distribución no paramétricas (Mediana, percentil 25 y percentil 75, dado el coeficiente de asimetría de los datos).

RESULTADOS

En la siguiente página se presentan los resultados de las características demográficas de las 40 pacientes que asistieron a la consulta privada; en la tabla 1 se muestra que la edad promedio varió entre $49,2 \pm 14,7$ años; agrupándose el 50 % entre 55 a 68 años y 12,5 % de 21 a 33 años; fueron predominantes el estado civil soltera y casada.

Edad (años)	Nº	%
21-27	4	10,0
28-33	1	2,5
34-40	2	5,0
41-47	6	15,0
48-54	7	17,5
55-61	14	35,0
62-68	6	15,0
Estado Civil		
Soltera	19	47,5
Casada	15	37,5
Divorciada	2	5,0
Viuda	4	10,0

Tabla 1. Características demográficas de las pacientes que asisten a la consulta privada.

Por otra parte, se muestra en el gráfico 1, la manifestación de las pacientes con relación a la vida sexual activa, representando un 45 % tiene actividad sexual y el resto refirió que no.

Por otra parte, en la siguiente tabla 2, se presenta el número de síntomas iniciales asociados al liquen escleroso vulvar (LEV). En general, se determinó entre dos y tres síntomas compatibles con LEV manifestados por la paciente, siendo prevalentes: la resequedad, prurito, dispareunia, e incontinencia urinaria; al examen ginecológico se evidenció en bajos porcentajes,

manchas blancas, labios adosados, entre otros (Pterigion, estrechamiento del introito vaginal). En correspondencia con los síntomas iniciales, el mayor porcentaje de tiempo fue entre 1 a 2 años (37,5 %), seguido de ≤ 12 meses (20 %) en igual porcentaje están las pacientes que manifestaron síntomas con un tiempo de duración de 5 a 6 años.

Gráfico 1. Vida sexual activa de las pacientes que asisten a la consulta privada.

Por otra parte, en la siguiente tabla 2, se presenta el número de síntomas iniciales asociados al liquen escleroso vulvar (LEV). En general, se determinó entre dos y tres síntomas compatibles con LEV manifestados por la paciente, siendo prevalentes: la resequedad, prurito, dispareunia, e incontinencia urinaria; al examen ginecológico se evidenció en bajos porcentajes, manchas blancas, labios adosados, entre otros (Pterigion, estrechamiento del introito vaginal).

Número de Síntomas iniciales	Nº	%
Un síntoma	9	22,5
Dos síntomas	11	27,5
Tres o más síntomas	20	50,0
Principal Síntoma inicial		
Resequedad	11	27,5
Prurito	10	25,0
Pterigion	4	10,0
Labios adosados	3	7,5
Dispareunia	3	7,5
Manchas blancas	2	5,0
Otros	7	17,5
Tiempo con los síntomas iniciales		
≤ 12 meses	8	20,0
1 - 2 años	15	37,5
3 - 4 años	5	12,5
5 - 6 años	8	20,0
7 - 8 años	1	2,5
≥ 9 años	3	7,5
Total	40	100

Tabla 2. Síntomas iniciales y tiempo preliminar al diagnóstico de LEV en pacientes que asisten a la consulta privada.

En correspondencia con los síntomas iniciales, el mayor porcentaje de tiempo fue entre 1 a 2 años (37,5 %), seguido de ≤ 12 meses (20 %) en igual porcentaje están las pacientes que manifestaron síntomas con un tiempo de duración de 5 a 6 años.

En este gráfico 2, se exhiben el diagnóstico de LEV confirmado mediante biopsia en 37,5 % de las pacientes; no obstante, en 62,5 % se confirmó LEV, a través de los signos evidentes referidos por la paciente y evidenciados al examen ginecológicos.

■ Signos evidentes de LEV ■ Confirmado por Biopsia

Gráfico 2. Diagnóstico de LEV en pacientes que asisten a la consulta privada.

Los síntomas iniciales manifestados por las pacientes en su mayoría fueron reportados en el tiempo de 1 a 2 años, siendo la resequead, el prurito, pterigion y manchas blancas las de mayor porcentaje. Del total de pacientes que presentó prurito 40 % manifestó el síntoma en un tiempo ≤ 12 meses. Por otra parte, la dispareunia fue referida con un tiempo de duración entre 5 a 6 años, al igual que el prurito y la resequead (gráfico 3)

Gráfico 3. Principales síntomas iniciales y tiempo preliminar al diagnóstico de LEV.

Más de la mitad (62,5 %) de las pacientes que participaron en este estudio se les confirmó diagnóstico de LEV por los signos evidentes de liquen escleroso manifestados y observados al momento del examen ginecológico; esta pesquisa no requirió la toma de muestra para biopsia. Del mismo modo, fue confirmado este diagnóstico de LEV por biopsia en 37,5 % de las pacientes.

Al considerar el tiempo de aparición de los síntomas, en su mayoría refirió entre 1 a 2 años; en igual porcentaje fueron manifestados en un tiempo, ≤ 12 meses y de 5 a 6 años. También es importante considerar que hubo pacientes con síntomas iniciales ≥ 9 años, entre ellos 20 años. (tabla 3).

Tiempo de aparición de los síntomas	Diagnóstico de LEV					
	Confirmada con Biopsia		Signos evidentes de LEV*		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
≤ 12 meses	4	50,0	4	50,0	8	100
1 - 2 años	6	40,0	9	60,0	15	100
3 - 4 años	0	0,0	5	100,0	5	100
5 - 6 años	3	37,5	5	62,5	8	100
7 - 8 años	1	100	0	0,0	1	100
≥ 9 años	1	33,3	2	66,7	3	100
Total	15	37,5	25	62,5	40	100

* No ameritó Biopsia

Tabla 3. Tiempo de aparición de los síntomas y diagnóstico de LEV en pacientes que asisten a la consulta privada.

DISCUSIÓN

El liquen escleroso vulvar es una patología de baja incidencia y alto subregistro en la identificación de la sintomatología que orienta el diagnóstico de sospecha clínica para la confirmación histológica.

Se desconoce la etiología del LEV, sin embargo, se han propuesto varios factores, para explicar la aparición de esta patología; entre ellos, la hormonal, aunque no se ha demostrado que la disminución de los niveles de estrógenos y testosterona cause liquen escleroso, es posible que las hormonas reproductivas puedan desempeñar un papel en la sintomatología de la enfermedad.⁽¹⁵⁾

En este estudio descriptivo transversal se detectaron síntomas preliminares del LEV en 40 mujeres perimenopáusicas, atendidas en una consulta privada, en edades entre 55 a 68 años (50 %).

Este resultado difiere de lo expuesto en la literatura, en la que se ha descrito que el LEV habitualmente tiene una edad media de aparición entre 45 a 55 años y sigue una distribución bimodal con dos picos de incidencia, uno en la niñez y otro en el periodo postmenopáusico ⁽¹⁶⁾.

De acuerdo con lo descrito, en nuestro estudio encontramos casos a partir de 21 años de edad, así como, en la peri o postmenopausia, resaltando el hecho de que siempre debemos estar abiertos a la posibilidad diagnóstica tomando en cuenta el inicio de la sintomatología.

Por otra parte, en los resultados obtenidos se determinó que la edad media de inicio del síntoma que varió de $47,5 \pm 12,6$ años, menor que la reportada por otros estudios en los se encontró una edad media de inicio de los síntomas de LEV de $53,7 \pm 3,3$ años; en la literatura se refiere que los síntomas de esta patología son predominantes en las mujeres a cualquier edad, y en la etapa perimenopáusicas comúnmente se presentan síntomas que preceden el diagnóstico confirmatorio ⁽¹⁵⁾.

Los síntomas iniciales en el reporte del presente estudio, tuvieron un tiempo de duración de meses y años, en algunos casos tratados como otra patología. Es decir, el tiempo varió de 2 meses hasta 8 meses (≤ 12 meses) y entre 1 a 20 años. Un enfoque teórico aproximado a lo expuesto, es la revisión de la actualización del manejo y seguimiento del LEV, procurando mejorar el pronóstico y las consecuencias a largo plazo; en el que, además se plantea el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico, que puede variar en el tiempo de 5 a 15 años; lo cual sugiere que esta condición o manifestación clínica, comúnmente no se reconoce y/o se diagnostica erradamente durante varios años, generando como consecuencias la no indicación del tratamiento adecuado ^(15, 17).

Entre otros resultados del estudio en cuestión, se halló una dominancia en los síntomas preliminares al diagnóstico de LEV que se presentaron en pacientes de modo sintomática o asintomática:

resequedad vaginal, prurito intenso, dispareunía, labios adosados, manchas blancas, entre otras.

En la literatura se expone, que muchas pacientes son asintomáticas, sin embargo, la gran mayoría reporta prurito como el síntoma más común y de mayor severidad, ⁽¹⁸⁾ que produce un impacto en la calidad de vida y sexualidad de la mujer, probablemente debido a dispareunía, además, de otros síntomas reportados como la disuria, dolor vulvar, desgarros y sangrado por la fragilidad de la piel y el rascado frecuente ⁽⁴⁾.

En este orden de ideas, en esta investigación se demostró que los síntomas iniciales averiguados con relación al tiempo de evolución precedentes frente a la sospecha clínica de LEV, fueron determinantes en el diagnóstico clínico preliminar, en donde se estableció si existen signos evidentes de LEV no es necesario la toma de muestra para biopsia; aun cuando el diagnóstico se basa en la sospecha clínica que debe ser confirmada histológicamente.

En concordancia con estudiosos en la materia, éstos refieren que cuando las pacientes presentan características típicas la toma de biopsia no siempre es necesaria, solo en los casos que la clínica sea atípica o no sea concluyente el diagnóstico, de ahí que sea recomendable realizar una biopsia para confirmación diagnóstica ^(15,19).

La exploración de la sintomatología precedente del LEV, demostró que frente a esta sospecha clínica se realizó un diagnóstico de LEV, y en aquellos casos complejos que se requirió diferenciar de otras alteraciones vulvares, se efectuó toma de muestra para biopsia vulvar en el consultorio; reportándose por sospecha clínica y experticia de la especialista 62,5% de casos y 37,5% confirmados histológicamente. En semejanza a lo expuesto con nuestro estudio; otros autores han descrito que el diagnóstico de LEV vulvar se fundamenta en la presencia de manifestaciones clínicas o sintomatología con confirmación histológica.

Es por ello, que la detección de síntomas es de buen pronóstico para el diagnóstico de LEV, puesto que permite iniciar un tratamiento adecuado y descartar cualquier lesión maligna de la vulva (carcinoma de la vulva, riesgo entre 4 a 5%); además de brindar apoyo a las pacientes con relación al control frecuente de la enfermedad;

actualmente, existe un vacío en las orientaciones para recomendar la periodicidad del control histológico cuando el tratamiento no es efectivo ^(4, 14).

Entre uno de los grandes problemas y retos de mejora en esta patología es el considerable retraso diagnóstico que existe en la mayoría de los casos, que en general se atribuye, bien al retraso de asistir a la consulta por parte de las pacientes (sea por negación, vergüenza, miedo) o por el retraso en la detección por parte del médico especialista.

En nuestras pacientes ha existido una considerable demora diagnóstica después del inicio de los síntomas con un tiempo medio de aproximadamente 4,5 años con una dispersión de 10 años, encontrándose entre 1,25 y 11,25 años, llegando a los 20 años en el caso de mayor tiempo de evolución con los síntomas.

Este trabajo muestra evidencia que difiere de otras investigaciones anteriores, cuyos resultados han tenido un retraso medio del diagnóstico clínico de 4,6 años en una cohorte de niñas y mujeres de todas las edades con LEV entre 1 y 86 años ⁽²⁰⁾.

Actualmente, existen escasos trabajos que describen otros datos de indicadores desde el punto de vista clínico con resultados epidemiológicos; sin embargo, la realización de este estudio nos ha llevado a plantearnos nuevas ideas para continuar con esta línea de investigación y desarrollar estudios relacionadas al LEV de tipo revisión sistemática, analíticos, terapéuticos y prospectivos que den respuesta a la aplicación de diferentes tratamientos y seguimiento a largo plazo de las pacientes con LEV, que sirvan de base para otros estudios.

CONCLUSIONES

En este estudio se concluyó con base al objetivo planteado que se refirió a la detección temprana de los síntomas precedentes del LEV, se halló lo siguiente:

a) La edad media de las pacientes se determinó entre $49,2 \pm 14,7$ años; un porcentaje importante (45 %) tiene una vida sexual activa. Los síntomas iniciales referidos por las pacientes oscilaron entre uno, tres o más; siendo predominantes la resequeidad, el prurito, incontinencia urinaria, dispareunía, manchas

blancas entre otras. Además, quedó comprobado que los síntomas vulvares de varios meses y años de evolución, caracterizados primordialmente por prurito intenso, dispareunía, resequeidad, pueden presentarse en forma sintomática o asintomática como predecesor del LEV.

b) El tiempo de síntomas iniciales de mayor predominancia se identificaron entre ≤ 12 meses y 1 a 2 años. Igualmente, el tiempo para el diagnóstico y tratamiento oportuno para el LEV se hizo en más de la mitad (57,5 %) de las pacientes diagnosticadas en un tiempo \leq a 2 años; fundamentado en el conocimiento médico de la especialista, así como la experiencia del manejo de la patología de LEV.

c) La biopsia vulvar es el medio diagnóstico de confirmación histológica que nos permite iniciar un tratamiento adecuado del LEV y descartar una lesión maligna de la vulva, ya que, hay otras condiciones vulvares que pueden imitar al liquen escleroso fundamentalmente en pacientes con sintomatología imprecisa. No obstante, cuando los síntomas presentes son crónicos y evidentes para LEV en este estudio se demostró que no fue necesario la toma de muestra para la confirmación diagnóstica de LEV en más de la mitad (62 %) de las pacientes atendidas y tratadas; la importancia del diagnóstico e inicio del tratamiento, además de un seguimiento a largo plazo es fundamental para el control y calidad de vida de la paciente.

d) Existe una importante demora diagnóstica relacionado con el tiempo y la edad de la paciente cuando presentó el síntoma inicial, éstos tienen que ver con los cambios vulvares y la evolución del LEV en el desarrollo de una neoplasia vulvar asociada a las complicaciones grave del LEV si no se realiza un diagnóstico y un manejo adecuado de la patología.

REFERENCIAS

1. Singh N, Ghatage P. Etiology, Clinical Features, and Diagnosis of Vulvar Lichen Sclerosus: A Scoping Review. *Obstet Gynecol Int.* 2020; 21:7480754. Doi: 10.1155/2020/7480754. PMID: 32373174; PMCID: PMC7191405.
2. Gallego-Ramos M, Climent-Martínez, N, Coronado-Lazcano I, Pinto-Monedero P, Rojo-Galobardes E. Liquen escleroso. A propósito de un

- caso. dermatología peruana, 2020; 30(3): 243–246.
https://www.dermatologiaperuana.org/assets/uploads/revista_Bogb_09_Comunicaciones_breves_30-3.pdf
3. Alemán-Martínez, T, León-Gutiérrez O.E.D, Hernández-Alemán D.M, Guzmán-López A, Álvarez-Hernández J.C. Caracterización de las pacientes con diagnóstico de liquen escleroso vulvar. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río, 2023; 27(5).
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-31942023000600025&script=sci_arttext
4. Sanhueza P, Yaksic N, Chahuán K. Valor de la biopsia vulvar en el diagnóstico de liquen escleroso en pacientes con alteraciones vulvares crónicas. Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, 2004; 69(3): 199–202.
5. Frigerio M, Barba M, Volontè S, Marino G, Melocchi T, De Vicari D, *et al.* Total introital obliteration as a consequence of lichen sclerosus: a rare cause of urinary retention. Int Urogynecol J. 2023; 34(3): 779–781. Doi: 10.1007/s00192-022-05356-6.
6. Cooper SM, Gao XH, Powell JJ, Wojnarowska F. Does treatment of vulvar lichen sclerosus influence its prognosis? Arch Dermatol. 2004; 140: 702–6. Doi: 10.1001/archderm.140.6.702.
7. Fruchter R, Melnick L, Pomeranz MK. Lichenoid vulvar disease: A review. Int J Womens Dermatol. 2017; 3(1): 58–64. Doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijwd.2017.02.017>.
8. De Luca DA, Papara C, Vorobyev A, Staiger H, Bieber K, Thaçi D and Ludwig RJ. Lichen sclerosus: The 2023 update. Front. Med. 2023; 10:1106318. Doi: 10.3389/fmed.2023.1106318.
9. Castro do Rêgo Barros C. Aspectos clínicos e epidemiológicos de mulheres com liquen escleroso atendidas no Hospital das Clínicas Brasil: Universidade Federal de Pernambuco. Recife; 2019.
<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/35344/1/DISSE%20RTA%20c3%87%20c3%83%20c1%20c3%a1udia%20Renata%20Castro%20do%20R%20c3%aago%20Barros%20Albuquerque.pdf>
10. Fernández Tapia MJ, Senarega A, Vidal J, Chessé C, Abaca MC, Innocenti C, Parra V. Patología benigna y maligna. Estudio retrospectivo de 15 años. Dermatología Argentina, 2018; 24 (2): 81–87.
11. García Rodríguez S, Forero Vásquez S.V. Frecuencia de lesiones dermatológicas vulvares clínicamente detectadas en dos unidades de colposcopia en Bogotá, 2019.
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:MZZP_SzfsXgJ:scholar.google.com/+caracterizaci%C3%B3n+de+las+pacientes+liquen+escleroso+liquen+escleroso+vulvar+en+latinoamerica&hl=es&as_sdt=0,5.
12. Núñez-Troconis J. Epidemiología del Virus del Papiloma Humano. Investigación Clínica, 2022; 63(2): 170–184. En: [https://repositorio-ufpe-br.translate.goog/handle/123456789/35344?x_tr_sl=pt&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es-419&x_tr_pto=sc](https://repositorio-ufpe.br.translate.goog/handle/123456789/35344?x_tr_sl=pt&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es-419&x_tr_pto=sc).
13. Cabrera-Acea G, Hernández-Mompié J, Gómez-Cabrera C. Liquen escleroso y atrófico genital o craurosis de la vulva. Presentación de un caso. Medisur. 2016; 14(6): 796–800.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2016000600018.
14. Potapov A, Matveev L, Moiseev A, Sedova E, Loginova M, Karabut M, *et al.* Control multimodal de OCT para signos histológicos tempranos de recurrencia del liquen escleroso vulvar después de TFD sistémica: estudio piloto. Revista Internacional de Ciencias Moleculares, 2023; 24 (18), 13967.
<https://www.mdpi.com/1422-0067/24/18/13967>.
15. Krapf JM, Smith AB, Cigna ST, Goldstein AT. Presenting Symptoms and Diagnosis of Vulvar Lichen Sclerosus in Premenopausal Women: A Cross-Sectional Study. J Low Genit Tract Dis. 2022; 26(3): 271–275. Doi: 10.1097/LGT.0000000000000679. Epub 2022 May 6. PMID: 35533256.
16. Perez-Lopez FR, Ceausu I, Depypere H, Erel CT, Lambrinouadaki I, Rees M, *et al.* EMAS clinical guide: vulvar lichen sclerosus in peri and postmenopausal women. Maturitas. 2013; 74(3): 279–82.
17. Barchino OL. Liquen escleroso vulvar: estudio descriptivo epidemiológico, clínico e histológico de las pacientes de una consulta

monográfica de dermatología ginecológica. [Tesis Doctoral]. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Medicina; 2021. En: <https://eprints.ucm.es/id/eprint/67462/1/T42812.pdf>

18. Lee A, Fischer G. Diagnosis and treatment of vulvar lichen sclerosus: An update for dermatologists. *Am J Clin Dermatol.* 2018; 19(5): 695–706. Doi: <http://dx.doi.org/10.1007/s40257-018-0364->

19. American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins–Gynecology. Diagnosis and management of vulvar skin disorders: ACOG Practice Bulletin, number 224. *Obstet Gynecol.* 2020;136(1): 11–14. Doi: <http://dx.doi.org/10.1097/AOG.000000000000394>

20. Davick JJ, Samuelson M, Krone JT, Stockdale CK. The prevalence of lichen sclerosus in patients with vulvar squamous cell carcinoma. *Int J Gynecol Pathol.* 2017; 36(4): 305–9. Doi: <http://dx.doi.org/10.1097/pgp.0000000000000341>

Cómo citar este artículo.

Herrera L, González J, Reanaud A. Detección temprana del liquen escleroso vulvar. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2025; 3(1): 19–28. Doi: 10.5281/zenodo.14054093